

Hábitos alimentarios, prácticas de higiene oral y signos de enfermedad bucodental en adultos: estudio descriptivo transversal

Jeffrey Jaqueline López Clavero

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

INTRODUCCIÓN: La nutrición desempeña un papel clave en la salud bucodental, ya que los hábitos alimentarios pueden influir tanto en el desarrollo de enfermedades orales como en su prevención. En la población adulta joven existe información limitada de carácter descriptivo que integre hábitos alimentarios, prácticas de higiene oral y salud bucal autorreportada. **OBJETIVO:** Describir los hábitos alimentarios, las prácticas de higiene oral y la presencia de signos y síntomas de enfermedad bucodental en una muestra de adultos. **METODOLOGÍA:** Se realizó un estudio descriptivo y transversal en una muestra de 50 adultos, mediante la aplicación de una encuesta digital estructurada. El instrumento incluyó secciones sobre características sociodemográficas, hábitos alimentarios, prácticas de higiene bucodental y salud bucal autorreportada. **RESULTADOS:** La mayoría de los participantes reportó consumir alimentos con alto contenido de azúcar y bebidas azucaradas una a dos veces por semana, así como practicar el “picoteo” de forma ocasional. Más de la mitad de la muestra consumía alimentos fermentables con la misma frecuencia, mientras que solo una cuarta parte reportó un consumo diario de alimentos ricos en calcio y fósforo. El 58% informó caries dental en el último año, el 60% sensibilidad dental y sangrado gingival, y el 70% diagnóstico previo de enfermedad periodontal. **CONCLUSIÓN:** Los resultados evidencian patrones alimentarios con potencial riesgo para la salud bucodental y una alta frecuencia de signos y síntomas orales, lo que resalta la importancia de fortalecer estrategias de educación nutricional y promoción de la salud bucal en adultos jóvenes.

Abstract

INTRODUCTION: Nutrition plays a key role in oral health, as dietary habits can influence both the development and prevention of oral diseases. In young adult populations, there is limited descriptive information integrating dietary habits, oral hygiene practices, and self-reported oral health. **OBJECTIVE:** To describe dietary habits, oral hygiene practices, and the presence of signs and symptoms of oral disease in a sample of adults. **METHODS:** A descriptive cross-sectional study was conducted in a sample of 50 adults through the application of a structured digital survey. The instrument included sections on sociodemographic characteristics, dietary habits, oral hygiene practices, and self-reported oral health. **RESULTS:** Most participants reported consuming high-sugar foods and sugar-sweetened beverages one to two times per week, as well as practicing occasional snacking between meals. More than half of the sample reported consuming fermentable foods with the same frequency, while only one quarter reported daily consumption of calcium- and phosphorus-rich foods. Fifty-eight percent reported dental caries in the previous year, 60% dental sensitivity and gingival bleeding, and 70% a prior diagnosis of periodontal disease. **CONCLUSION:** The findings reveal dietary patterns with potential risk for oral health and a high frequency of self-reported oral signs and symptoms, highlighting the importance of strengthening nutrition education and oral health promotion strategies among young adults.

Palabras Clave: Caries dental, Nutrición, Prevención, Dieta, Higiene

Keywords: dental decay, nutrition, prevention, diet, hygiene

1. INTRODUCCIÓN

La nutrición es un determinante esencial de la salud general y cumple un papel relevante en el mantenimiento de la salud bucodental. Una alimentación adecuada favorece el desarrollo, la mineralización y la integridad de

los tejidos dentales y periodontales, mientras que patrones dietéticos inadecuados incrementan la susceptibilidad a enfermedades orales, como la caries dental y la enfermedad periodontal, particularmente cuando existe una exposición frecuente a azúcares libres (Moynihan, 1998; Moynihan & Petersen, 2004). En este sentido, factores como la frecuencia de consumo de alimentos, el consumo entre comidas y la calidad global de la dieta condicionan el entorno oral y afectan el equilibrio entre los procesos de desmineralización y remineralización del esmalte, favoreciendo el desarrollo de patologías bucodentales a lo largo del curso de vida (Touger-Decker & van Loveren, 2003).

Además del impacto de los alimentos con alto potencial cariogénico, determinados componentes de la dieta han sido identificados como factores protectores de la salud bucodental. El consumo de productos lácteos, como leche, yogurt y queso, así como de alimentos ricos en calcio y fósforo, contribuye al mantenimiento de la estructura dental y al proceso de remineralización del esmalte, al aportar minerales esenciales y favorecer un entorno oral menos ácido (Touger-Decker & van Loveren, 2003). Estudios poblacionales recientes han mostrado que una mayor ingesta de fósforo y vitaminas liposolubles se asocia con una menor prevalencia de caries dental, lo que refuerza la relevancia del consumo de alimentos con adecuada densidad nutrimental para la salud bucal (Khan et al., 2023).

La influencia de la nutrición en la salud bucodental no se limita al efecto directo de los nutrientes sobre el esmalte dental. Una dieta insuficiente o desequilibrada puede afectar la respuesta inmunológica local, la resistencia de los tejidos periodontales y la estabilidad de la microbiota oral, elementos que en conjunto determinan la susceptibilidad del individuo a enfermedades bucales (Sheiham & Watt, 2000; Raindi, 2016). Este enfoque sistémico permite comprender la salud bucal como el resultado de la interacción entre factores dietéticos, conductuales y biológicos.

En el contexto de México, donde persisten retos relacionados con la educación alimentaria, el consumo elevado de azúcares y el acceso oportuno a servicios preventivos de salud bucal, resulta pertinente generar evidencia que permita describir los hábitos alimentarios y las prácticas de higiene oral en la población adulta. Estudios descriptivos y de carácter exploratorio pueden aportar información útil para identificar áreas de oportunidad en estrategias de promoción y prevención de la salud bucodental desde un enfoque nutricional. En este marco, el presente estudio tuvo como objetivo describir los hábitos alimentarios, las prácticas de higiene oral y la presencia de signos y síntomas de enfermedad bucodental en una muestra de adultos mexicanos.

2. METODOLOGÍA

Población y diseño del estudio

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y de carácter exploratorio. La población objetivo estuvo constituida por adultos de 18 años o más, residentes en México. La muestra se conformó mediante muestreo por conveniencia, considerando la naturaleza piloto del estudio. Se definió los siguientes criterios de inclusión: (1) edad igual o mayor a 18 años; (2) Aceptación voluntaria para participar en el estudio; (3) Capacidad para responder la encuesta de forma autónoma en formato digital.

Cómo criterios de exclusión se definen los siguientes: (1) No completaron la totalidad de la encuesta; (2) Presentaron respuestas inconsistentes; (3) menores de edad.

Instrumento y procedimiento

La recolección de la información se realizó mediante una encuesta estructurada en formato digital, diseñada específicamente para este estudio. El instrumento incluyó secciones orientadas a la evaluación de (a) hábitos alimentarios, (b) prácticas de higiene oral, y (c) signos y síntomas autorreportados de enfermedad bucodental.

La encuesta fue distribuida a los participantes a través de medios digitales y respondida de manera autoadministrada, garantizando el anonimato y la confidencialidad de la información. La participación fue voluntaria.

Análisis estadístico

Se efectuó un análisis estadístico descriptivo, utilizando frecuencias absolutas y porcentajes para las variables categóricas. El procesamiento y análisis de los datos se llevó a cabo mediante software estadístico SPSS versión 26.0.

3. RESULTADOS

Se encuestó a un total de 50 voluntarios. El 60.0% de la muestra presentó una edad entre 18 y 22 años, mientras que la menor proporción de la muestra (4.0%) perteneció al rango de más de 30 años de edad. La mayoría de los participantes (64.0%) fueron del sexo femenino. El 86.0% de la muestra, presentó una escolaridad de licenciatura, en segundo lugar, con un 10.0% un nivel educativo de Posgrado. Solamente el 4.04% de la muestra presentó una escolaridad de secundaria.

Tabla 1. hábitos alimentarios de los participantes

	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Dos comidas	8	16.0
Tres comidas	28	56.0
Más de 3 comidas	14	28.0
¿Con qué frecuencia consume alimentos con alto contenido de azúcar (dulces, postres, pan dulce)?		
Nunca	1	2.0
Una a dos veces entre semana	28	56.0
Tres a cuatro veces entre semana	17	34.0
Diariamente	4	8.0
Frecuencia de consumo de bebidas azucaradas (refrescos, jugos procesados, bebidas energéticas):		
Nunca	12	24.0
Una a dos veces entre semana	28	56.0
Tres a cuatro veces entre semana	8	16.0
Diariamente	2	4.0
¿Suele “picotear” entre comidas (snacks, golosinas, bebidas azucaradas)?		
Nunca	3	6.0
Ocasionalmente	31	62.0
Una vez al día	8	16.0
Varias veces al día	8	16.0
¿Consumes carbohidratos fermentables (galletas, panes, papas fritas)?		
Nunca	3	6.0
Una a dos veces entre semana	28	56.0
Tres a cuatro veces entre semana	14	28.0
Diariamente	5	10.0

Consumo de alimentos protectores de la salud bucal: a. Frutas y verduras frescas

Una a dos veces entre semana	11	22.0
Tres a cuatro veces entre semana	21	42.0
Diariamente	18	36.0

c. Alimentos ricos en calcio o fósforo (pescados, frutos secos, cereales fortificados):

Una a dos veces entre semana	23	46.0
tres a cuatro veces entre semana	15	30.0
Diariamente	12	24.0

Entre los hábitos alimentarios con mayor relevancia, se destaca que la mayor proporción de la muestra (56.0) consume alimentos con alto contenido de azúcar una a dos veces entre semana. Asimismo, la misma proporción consume bebidas azucaradas una o dos veces entre semana. El 62% de la muestra reporta “picotear” ocasionalmente. También, el 56.0% reporta consumir una a dos veces entre semana alimentos fermentables. Solamente el 24% de la muestra consume alimentos ricos en calcio y fósforo diariamente.

En las **figuras 1-4**, se presentan los resultados de los hábitos de higiene bucodental de los participantes encuestados. El 36.7% acude a un odontólogo únicamente cuando presenta molestias bucodentales, mientras que 38.9% acude a consulta cada 6 meses.

Figura 1. Uso de hilo dental en participantes

La mayor proporción de participantes referenció hacer uso del hilo dental ocasionalmente. Solamente el 8.0% de los participantes manifestó usar hilo dental más de una vez al día.

Figura 2. Uso de enjuague bucal con flúor

La mayor proporción de participantes referenció hacer uso del hilo de enjuague bucal ocasionalmente. Una proporción menor de participantes manifestó usar enjuague bucal varias veces al día.

Figura 3. Frecuencia de cepillo dental

Poco más de la mitad de los participantes reportó usar cepillo dental dos veces al día.

Figura 4. Frecuencia de cambio de cepillo dental

Más de la mitad de los participantes afirmó cambiar su cepillo dental cada tres meses o antes.

En la **figura 5-8** se presentan los resultados la descripción de los resultados de salud bucal auto reportada. El 58% de los participantes reportó presentar caries dental en el último año. Más de la mitad de los participantes (60%) manifestó sensibilidad dental. La misma proporción de participantes presenta sangrado en las encías al cepillarse. Gran proporción de los participantes (70%) ha sido diagnosticado con enfermedad periodontal. Sin embargo, el 72% considera tener una buena salud bucal.

Figura 5. Frecuencia de caríes dentales

Más de la mitad de los participantes reportó presentar caries dentales el último año. Sin embargo, el 10% no conoce si ha presentado este tipo de signos.

Figura 6. Frecuencia de sangrado de encías

La mayoría de los participantes manifiesta sangrado de encías al cepillar sus dientes. únicamente el 8% de los participantes ha presentado sangrado al cepillar sus dientes.

Figura 7. Sensibilidad dental

Una mayor proporción de participantes presenta sensibilidad dental. Por otro lado, el 10% de los participantes presenta sensibilidad solo ocasionalmente.

Figura 8. Diagnóstico de enfermedad periodontal

Solamente el 4% de los participantes ha sido diagnosticado enfermedad periodontal. La mayor proporción de participantes no ha sido diagnosticada con tal condición.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio describió los hábitos alimentarios y la salud bucodental autoreportada en una muestra de adultos jóvenes. Los resultados muestran una frecuencia considerable de consumo de alimentos con alto contenido de azúcar, bebidas azucaradas y alimentos fermentables, así como la práctica de “picoteo” entre comidas. Estos patrones dietéticos han sido documentados como factores que favorecen la desmineralización del esmalte dental y el desarrollo de caries, principalmente por la exposición repetida a ácidos producidos por la fermentación de carbohidratos en la cavidad oral (Moynihan, 1998; Moynihan & Petersen, 2004).

Un hallazgo relevante, fue el bajo consumo diario de alimentos ricos en calcio y fósforo, reportado únicamente por el 24% de los participantes. Este resultado es consistente con investigaciones realizadas en otras poblaciones jóvenes, donde se ha observado una ingesta insuficiente de calcio y una disminución progresiva del consumo de lácteos, especialmente en adultos jóvenes y universitarios (Fulgoni et al., 2011; Nicklas et al., 2011). Estudios realizados en población mexicana también han señalado que el consumo de lácteos y de alimentos ricos en calcio suele ser inferior a las recomendaciones nutricionales, lo que puede tener implicaciones no solo para la salud ósea, sino también para la salud bucodental (Rivera-Dommarco et al., 2016).

Desde el punto de vista de la salud bucal, el calcio y el fósforo desempeñan un papel fundamental en los procesos de remineralización del esmalte dental y en el mantenimiento del equilibrio mineral del diente. La evidencia sugiere que una ingesta adecuada y regular de estos minerales, particularmente cuando provienen de productos lácteos como la leche, el queso y el yogurt, contribuye a reducir la desmineralización y puede ejercer un efecto protector frente a la caries dental (Touger-Decker & van Loveren, 2003; Khan et al., 2023). En este sentido, la baja frecuencia de consumo observada en la muestra podría representar un factor de riesgo adicional en un contexto de consumo frecuente de azúcares y alimentos fermentables.

Además, estudios epidemiológicos han señalado que no solo la cantidad, sino la frecuencia de consumo de alimentos ricos en calcio y fósforo es relevante, ya que su presencia repetida en la dieta favorece un ambiente oral más estable y propicio para la remineralización (Moynihan & Petersen, 2004). Esto contrasta con los resultados del presente estudio, donde la mayoría de los participantes reportó un consumo ocasional de estos alimentos, lo que podría limitar su efecto protector.

En relación con la salud bucodental autorreportada, se observó una alta frecuencia de caries dental, sensibilidad dental, sangrado gingival y diagnóstico previo de enfermedad periodontal. Estos hallazgos son similares a los reportados en otros estudios descriptivos, en los que se ha documentado que la caries y la enfermedad periodontal son problemas frecuentes en adultos jóvenes (Sheiham & Watt, 2000; Adegboye et al., 2016). A pesar de la presencia de estos signos y síntomas, la mayoría de los participantes percibió su salud bucal como buena, lo cual coincide con reportes previos que describen una baja percepción del riesgo bucodental y la normalización de síntomas como el sangrado gingival o la sensibilidad dental (Sheiham & Watt, 2000).

Limitaciones del estudio

Este estudio presenta algunas limitaciones. Su diseño descriptivo y transversal impide establecer relaciones causales entre los hábitos alimentarios y la salud bucodental. Asimismo, la información fue autorreportada, lo que puede dar lugar a sesgos de recuerdo o percepción. El tamaño de la muestra y el muestreo por conveniencia limitan la generalización de los resultados.

En conclusión, en esta muestra de adultos jóvenes se observó una alta frecuencia de consumo de alimentos con alto contenido de azúcar y alimentos fermentables, junto con un consumo limitado de alimentos ricos en calcio y fósforo. Asimismo, una proporción importante de los participantes reportó la presencia de caries dental, sensibilidad dental y sangrado gingival, a pesar de que la mayoría percibió su salud bucal como buena. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer estrategias de educación nutricional y de promoción de hábitos alimentarios y de higiene oral orientadas a la prevención de enfermedades bucodentales, particularmente en poblaciones jóvenes.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a los participantes que voluntariamente se tomaron el tiempo para contestar la encuesta. Asimismo, al Dr. AMBV que participó como asesor metodológico y estadístico.

REFERENCIAS

- [1] Adegboye, A. R. A., Boucher, B. J., Kongstad, J., Fiehn, N. E., & Christensen, L. B. (2016). Calcium, vitamin D, casein and whey protein intake and periodontitis among Danish adults. *Nutrients*, 8(9), 530.
- [2] Fulgoni, V. L., Keast, D. R., Auestad, N., & Quann, E. E. (2011). Nutrients from dairy foods are difficult to replace in diets of Americans: Food pattern modeling and an analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey 2003–2006. *Nutrition Research*, 31(10), 759–765.
- [3] Khan, D., Hernandez-Castro, I., Larvie, D. Y., Armah, S. M., Cardenas, A., & Malin, A. J. (2023). Higher fat-soluble vitamin and phosphorus intake are associated with less dental caries among children and adolescents in the United States: NHANES 2011–2018. *Frontiers in Oral Health*, 4, 1130915.

- [4] Moynihan, P. (1998). Sugars and dental caries. *American Journal of Clinical Nutrition*, 78(4 Suppl), 881S–892S.
- [5] Moynihan, P., & Petersen, P. E. (2004). Diet, nutrition and the prevention of dental diseases. *Public Health Nutrition*, 7(1A), 201–226.
- [6] Nicklas, T. A., Qu, H., Hughes, S. O., He, M., Wagner, S. E., Foushee, H. R., & Shewchuk, R. M. (2011). Self-perceived lactose intolerance results in lower intakes of calcium and dairy foods and is associated with hypertension and diabetes in adults. *American Journal of Clinical Nutrition*, 94(1), 191–198.
- [7] Rivera-Dommarco, J. A., Hernández-Ávila, M., Aguilar-Salinas, C. A., Vadillo-Ortega, F., & Murayama-Rendón, C. (2016). Obesity in Mexico: Rapid epidemiological transition and food industry interference in health policies. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 4(1), 30–32.
- [8] Sheiham, A., & Watt, R. G. (2000). The common risk factor approach: A rational basis for promoting oral health. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 28(6), 399–406.
- [9] Touger-Decker, R., & van Loveren, C. (2003). Sugars and dental caries. *American Journal of Clinical Nutrition*, 78(4 Suppl), 881S–892S.

Correo de autor de correspondencia: jacqueline42888a@gmail.com